

Strategic directions for the development and effective operation of integrated international business structures in the post-war period

The subject of the research is the main strategic vectors of development and benchmarks for the effective operation of integrated international business structures in the context of post-war recovery.

The aim of the research is to determine the strategic directions of development and further effective operation of integrated international business structures in the post-war recovery.

Research methods. The following research methods were used: analysis of scientific literature; empirical research; case studies; statistical analysis; system analysis; SWOT analysis; market and competition research; graphic and other methods. These methods can be combined to obtain a comprehensive understanding of the topic and draw conclusions about the strategic guidelines and effectiveness of integrated structures in international business in the postwar period.

Results of the investigation. It is established that post-war economic transformations are often accompanied by significant structural changes in both national and global economic systems. Integrated international business structures (IIBs) are a conglomerate of companies operating in the global market and united through various forms of interaction: strategic alliances, partnerships, transnational corporations and other forms of integration, the main purpose of which is to achieve synergies, improve competitiveness and optimize costs through cooperation and scaling. IIBs, which include multinational corporations, strategic alliances, and international business networks, are becoming key players in creating new supply chains, developing innovative technologies, and stimulating socioeconomic recovery. In the post-war period, IIBs have gained advantages due to their experience in risk management, financial resources, and access to global markets. Strategic guidelines that include sustainability, digital transformation, inclusive growth and environmental responsibility are becoming increasingly important for IIBs as the post-war environment may require rethinking business models and adapting to new realities, including restoring market confidence, ensuring stability in the face of unforeseen challenges and responsible use of resources. There are numerous benefits to be gained from IIBs, such as increased market share, reduced costs through economies of scale, and improved access to new markets. At the same time, IIBs face a number of challenges, including cultural barriers, the complexity of managing multinational teams, political risks, and problems with harmonizing legal systems across borders. To be effective in the post-war period, IIBs should focus on optimizing their operational processes, in particular through automation, digitalization and the use of best management practices. Accordingly, the effective operation of the IIBs will depend on their ability to adapt to these changes, which may require reorganization or changes in business processes in the current environment.

Scope of the results. Management and development of integrated structures, enterprise strategy, enterprise economics, competitiveness of business structures, international business, international economy.

Conclusions. As a result, we have found that integrated structures of international business in the post-war period face a number of obstacles, such as market instability, geopolitical risks and broken supply chains. At the same time, integrated international business structures have unique opportunities for their development through innovation, diversification and partnership with the state. It is determined that the strategic guidelines of integrated international business structures are aimed at sustainability, social responsibility and technological development, which will help the latter to ensure their effective operation and promote global stability in the national and international spheres. It is determined that the strategic guidelines for the development of integrated structures of international business in the post-war period should be prepared for new challenges and opportunities arising in the context of economic and social recovery after the war. Success in this period depends on the ability of business to adapt to new conditions, effectively use available resources and implement strategies aimed at long-term sustainable development.

Keywords: *integrated structures of international business, strategic guidelines, development, effective activity, international business, post-war period, innovations, investments, integration, strategy, partnership, state.*

ПУЗИРЬОВА П. В., СВИРИДОВ А. О.,
САМОЙЛЕНКО Р. Л., БАЛОВ Г. Ю.

Стратегічні орієнтири розвитку та ефективної діяльності інтегрованих структур міжнародного бізнесу у післявоєнному періоді

Предметом дослідження є основні стратегічні вектори розвитку та орієнтири ефективної діяльності інтегрованих структур міжнародного бізнесу в контексті післявоєнного відновлення.

Метою дослідження є визначення стратегічних напрямів руху щодо розвитку та подальшої ефективної діяльності інтегрованих структур міжнародного бізнесу у післявоєнному відновленні.

Методи дослідження. Було використано такі методи дослідження: аналіз наукової літератури; емпіричних досліджень; Кейс-студії; статистичний аналіз; системний аналіз; SWOT-аналіз; дослідження ринку та конкуренції; графічний та інші методи. Ці методи можна комбінувати для отримання комплексного розуміння теми та формулювання висновків щодо стратегічних орієнтирів і ефективності інтегрованих структур у міжнародному бізнесі в післявоєнному часі.

Результати роботи. Встановлено, що післявоєнні економічні трансформації часто супроводжуються значними структурними змінами як у національних, так і у глобальних економічних системах. Інтегровані структури міжнародного бізнесу (ІСМБ) являють собою конгломерат компаній, що функціонують на глобальному ринку і об'єднані через різноманітні форми взаємодії: стратегічні альянси, партнерства, транснаціональні корпорації та інші форми інтеграції, основною метою яких є досягнення синергетичного ефекту, покращення конкурентоспроможності та оптимізація витрат завдяки кооперації та масштабуванню. ІСМБ, які включають багатонаціональні корпорації, стратегічні альянси та міжнародні бізнес-мережі, стають ключовими учасниками у створенні нових логістичних ланцюгів постачання, розробці інноваційних технологій і стимулюванні соціально-економічного відновлення. У післявоєнний період ІСМБ здобувають переваги завдяки своєму досвіду в управлінні ризиками, фінансовим ресурсам та доступу до глобальних ринків. Стратегічні орієнтири, які включають питання сталого розвитку, цифрової трансформації, інклюзивного зростання та екологічної відповідальності, стають дедалі важливішими для ІСМБ, оскільки післявоєнна ситуація може вимагати переосмислення бізнес-моделей та адаптації до нових реалій, включаючи відновлення довіри на ринках, забезпечення стабільності в умовах непередбачуваних викликів та відповідальне використання ресурсів. ІСМБ надають численні переваги, такі як збільшення ринкової частки, скорочення витрат завдяки економії на масштабі та поліпшення доступу до нових ринків. Водночас, ІСМБ стикаються з низкою викликів, включаючи культурні бар'єри, складність управління мультинаціональними командами, політичні ризики та проблеми з гармонізацією правових систем різних країн. Для досягнення ефективності в післявоєнний період ІСМБ повинні фокусуватися на оптимізації своїх операційних процесів, зокрема через автоматизацію, впровадження цифрових технологій та використання передових методів управління. Відповідно, ефективна діяльність ІСМБ буде залежати від їх здатності адаптуватися до цих змін, що може вимагати реорганізації або змін у бізнес-процесах в актуальних умовах сьогодення.

Галузь застосування результатів. Управління та розвиток інтегрованими структурами, стратегія підприємства, економіка підприємства, конкурентоспроможність бізнес-структур, міжнародний бізнес, міжнародна економіка.

Висновки. В результаті нами було встановлено, що інтегровані структури міжнародного бізнесу в післявоєнний період стикаються з низкою перешкод, таких як нестабільність ринків, геополітичні ризики та зруйновані ланцюги постачання. Водночас інтегровані структури міжнародного бізнесу мають унікальні можливості для свого розвитку через інновації, диверсифікацію та партнерство з державою. Визначено, що стратегічні орієнтири інтегрованих структур міжнародного бізнесу спрямовані на стійкість, соціальну відповідальність та технологічний розвиток, що допоможе ос-

таннім забезпечити свою ефективну діяльність та сприяти глобальній стабільності в національній та міжнародній сферах. Визначено, що стратегічні орієнтири розвитку інтегрованих структур міжнародного бізнесу у післявоєнному періоді повинні бути готові до нових викликів та можливостей, які виникають в умовах відновлення економіки і соціальних структур після війни. Успіх у цей період залежить від здатності бізнесу адаптуватися до нових умов, ефективно використовувати наявні ресурси та впроваджувати стратегії, спрямовані на довготривалий сталий розвиток.

Ключові слова: інтегровані структури міжнародного бізнесу, стратегічні орієнтири, розвиток, ефективна діяльність, міжнародний бізнес, післявоєнний період, інновації, інвестиції, інтеграція, стратегія, партнерство, держава.

Formulation of the problem. Post-war economic transformations are often accompanied by significant structural changes in both national and global economic systems. After the end of wars, affected countries face the challenges of rebuilding infrastructure, reintegrating into global markets, and attracting international investment. In this context, international business structures play a crucial role in economic recovery, stimulating economic growth and stabilizing markets. Integrated international business structures (IIBs), which include multinational corporations, strategic alliances, and international business networks, can be key actors in creating new supply chains, developing innovative technologies, and stimulating socioeconomic recovery. In the post-war period, IIBs often have advantages due to their experience in risk management, financial resources, and access to global markets. Strategic guidelines that include sustainability, digital transformation, inclusive growth and environmental responsibility are becoming increasingly important for IIBs, as the post-war environment may require rethinking business models and adapting to new realities, including restoring market confidence, ensuring stability in the face of unforeseen challenges and using resources responsibly.

Analysis of research and publications on the problem. The issues of strategic guidelines for the development and effective operation of integrated international business structures in the post-war period cover the topics of the global economy, business strategy, international markets and recovery from crises. A large scientific community of researchers has been studying these issues for a long time, where among them at the domestic level we can single out the following: I. Burakovsky, who studies issues of economic integration, global trade and post-war recovery of Ukraine; Y. Zhalilo, who studies economic security, strategic development of Ukraine in the context of integration processes and post-war economic recovery; A. Galchynsky, an

economist known for his works on strategic development of Ukraine in the post-crisis period and global economic challenges; O. Shnyrkov, a scholar who described the issues of international trade, business and economic integration of Ukraine into the global economy. Among foreign authors, the following deserve attention: M. Porter – one of the most famous experts in the field of strategic management, author of the concept of competitive advantage in global markets; P. Krugman – researched the issues of international trade, global crises and economic integration; J. Sachs – known for his works on economic development, recovery from crises and global recovery strategies; K. Kenichi Ohmae – a Japanese economist and specialist in global business strategy, known for his research on transnational corporations and global markets; Ingo Walter – devoted his work to international financial integration, global corporations and their development strategies. These authors have considered the economic aspects of integration and recovery, the specifics of the activities of large international companies in the postwar period, but for the purpose of further research, we consider it necessary to pay attention to strategic approaches to the recovery and development of integrated international business structures, which will contribute to the overall stabilization of the global economy and sustainable development in the postwar period.

Presenting main material. War, regardless of its scale, always leads to significant economic destruction, which requires further reconstruction. Economic recovery requires massive investments in infrastructure, stabilization of market conditions and creation of conditions for private sector development. In such circumstances, IIBs play an important role in mobilizing financial resources and technology for post-war reconstruction. After a war, the political map of the world can undergo significant changes, affecting geopolitical stability, trade relations, and the regulatory environment.

Changes in governments, new economic sanctions, or, conversely, the removal of barriers can both create opportunities for IISBs and increase risks. Social aspects are also of great importance in the post-war period, where large numbers of migrants, destroyed infrastructures, and the need to rebuild social institutions require business to participate in addressing these issues. IISBs can take on corporate social responsibility obligations, including through investments in humanitarian projects, education, and healthcare [1; 4; 6; 9; 11; 14].

Thus, integrated international business structures are a conglomerate of companies operating in the global market and united through various forms of interaction: strategic alliances, partnerships, transnational corporations, and other forms of integration. The main goal of IISBs is to achieve synergies, improve competitiveness and optimize costs through cooperation and scaling. The most common forms of integration of companies in international business include the following:

1. Horizontal integration is the merger of companies operating in the same market or in similar industries in order to increase their market share.
2. Vertical integration is a combination of companies at different stages of the value chain, which allows to optimize costs and control product quality.
3. Diagonal integration – when companies from different industries come together to create new markets or innovative products [5; 8; 13].

Integrated international business structures provide numerous benefits, such as increased market share, reduced costs due to economies of scale, and improved access to new markets. At the same time, IISBs face a number of challenges, including cultural barriers, the complexity of managing multinational teams, political risks, and problems with harmonizing legal systems across countries.

The strategic guidelines for the development and effectiveness of the IISBs activities have four vectors of focus (Fig. 1) [2; 5; 10; 12; 18; 20].

One of the main strategies for the post-war period for IISBs is diversification, which includes both geographic diversification – entering new markets – and product diversification – expanding the range of products and services. Diversification helps reduce the risks associated with geopolitical changes and local market fluctuations. The post-war period also often stimulates innovation, as new challenges emerge that require innovative solutions. IISBs can use this opportunity to invest in research and development (R&D), which will not only allow them to adapt to new conditions but also to gain a competitive advantage in the market. Logistics supply chains in the post-war period are becoming vulnerable due to the destruction of infrastructures and changes in logistics. Accordingly, the strategic focus for IISBs is to create more flexible and resilient supply chains based on local suppliers, as well as on risk management

Fig. 1. Strategies to improve competitiveness in wartime

technologies such as blockchain and artificial intelligence [3; 7; 13; 15; 19; 21].

In the post-war period, social responsibility of business has become not only a necessity but also an important factor of public trust. IISBs can be actively involved in the restoration of destroyed regions by investing in infrastructure rebuilding, humanitarian aid, and the development of local communities. To be effective in the post-war period, IISBs should focus on optimizing their operational processes, including through automation, digitalization and the use of best management practices. Digital transformation can be a key factor in increasing productivity and reducing costs. Partnerships with government agencies can provide businesses with access to new markets, preferential financing, and government support. At the same time, the state can benefit from private investment and business experience. In addition, the post-war period is usually accompanied by changes in the regulatory environment, including new laws, regulations or norms for doing business. Accordingly, the effective operation of the IISBs depends on their ability to adapt to these changes, which may require reorganization or changes in business processes, which are dictated

by the obstacles and opportunities for the IISBs (Fig. 2) [10; 14; 16; 17; 20; 21].

Conclusions

Therefore, we have found that integrated international business structures in the postwar period face a number of obstacles, such as market volatility, geopolitical risks, and broken supply chains. At the same time, IISBs have unique opportunities for development through innovation, diversification, and partnerships with governments. It has been determined that the strategic guidelines of the IISBs are aimed at sustainability, social responsibility and technological development, which will help the IISBs to ensure its effective operation and contribute to global stability in the national and international spheres. The strategic guidelines for the development of the IISBs in the post-war period based on flexibility, innovation and social responsibility are defined. IISBs should be prepared for new challenges and opportunities that arise in the context of economic and social recovery after the war. Success in this period depends on the ability of the business to adapt to new conditions, efficiently use available resources and implement strategies aimed at long-term sustainable development.

Fig. 2. Postwar influence on the development and effective operation of the IISBs

References:

1. Druzhynina, Yu. O. (2012). Shliakhy stratehichnoho rozvytku intehrovanykh struktur biznesu [Ways of strategic development of integrated business structures]. *Visnyk ekonomiky transportu i promyslovosti = Bulletin of transport and industry economics*, Issue 40, P. 32–35 [in Ukrainian].
2. Hanushchak–Iefimenko, L. M. (2014). *Metodychni zasady stratehichnoho upravlinnia portfelem biznesu intehrovanykh biznes–struktur* [Methodical principles of strategic management of the business portfolio of integrated business structures]. *Aktualni problemy ekonomiky = Actual problems of the economy*, No. 6, P. 197–204 [in Ukrainian].
3. Herasymenko, V. M., Chukhlata, Zh. H. (2016). *Orhanizatsiia stratehichnoho upravlinnia intehrovanykh korporatyvnymy strukturamy za dopomohoiu zasobiv zbalansovanoi systemy pokaznykiv* [Organization of strategic management of integrated corporate structures using the means of a balanced system of indicators]. *Biznes Inform = Business Inform*, No. 4, P. 263–267 [in Ukrainian].
4. Kolosok, V. M., Drobotina, K. M. (2013). *Zminennia modeli stratehichnoho upravlinnia promysloвого pidpriemstva u skladi vertykalno intehrovanoi struktury* [Changing the model of strategic management of an industrial enterprise as part of a vertically integrated structure]. *Visnyk Pryazovskoho derzhavnogo tekhnichnoho universytetu. Ser.: Ekonomichni nauky = Bulletin of the Pryazovsky State Technical University. Ser.: Economic sciences*, Issue 25, P. 5–16 [in Ukrainian].
5. Levchenko, O. M., Tkachuk, O. V. (2017). *Stratehichni aspekty rozvytku innovatsiino–intehrovanykh struktur v Ukraini: osnovni skladovi ta suchasnyi instrumentarii* [Strategic aspects of the development of innovative integrated structures in Ukraine: main components and modern toolkit]. *Naukovi pratsi Kirovohradskoho natsionalnoho tekhnichnoho universytetu. Ekonomichni nauky = Scientific works of the Kirovohrad National Technical University. Economic sciences*, Issue 32, P. 28–39 [in Ukrainian].
6. Makedon, V. V. (2011). *Stratehii formuvannia intehrovanykh struktur mizhnarodnykh korporatsii u rezultati zlyttia i pohlynannia* [Strategies for the formation of integrated structures of international corporations as a result of mergers and acquisitions]. *Visnyk Akademii mytnoi sluzhby Ukrainy. Ser.: Ekonomika = Bulletin of the Academy of the Customs Service of Ukraine. Ser.: Economy*, No. 1, P. 62–71 [in Ukrainian].
7. Naumenko, M. O. (2011). *Referentna model formuvannia y vykorystannia mekhanizmu stratehichnoho upravlinnia intehrovanykh korporatyvnymy strukturamy* [Reference model of formation and use of the mechanism of strategic management of integrated corporate structures]. *Visnyk ekonomiky transportu i promyslovosti = Bulletin of the economy of transport and industry*, No. 36, P. 71–75 [in Ukrainian].
8. Naumenko, M. O., Cherkashyna, M. V. (2013). *Stratehichniy upravlinskyi oblik ta zbalansovana systema pokaznykiv u tsykli antykrizovoho upravlinnia intehrovanykh korporatyvnymy strukturamy* [Strategic management accounting and a balanced system of indicators in the cycle of anti-crisis management of integrated corporate structures]. *Biznes Inform = Business Inform*, No. 9, P. 370–375 [in Ukrainian].
9. Olshanska, O. V., Puzyrova, P. V. (2022). *The innovative potential of integrated business structures: theoretical and methodological framework for evaluation and implementation* [Innovatsiinyi potentsial intehrovanykh struktur biznesu: teoretyko–metodychnyi bazys otsiniuvannia ta realizatsii]. *Zhurnal stratehichnykh ekonomichnykh doslidzhen = Journal of Strategic Economic Research*, No. 1 (6), P. 56–66 [in English].
10. Olshanska, O., Puzyrova, P. (2021). *The mechanism of public financial support for stimulation of innovation in integrated clusters* [Mekhanizm derzhavnoi finansovoi pidtrymky stymuliuvannia innovatsii v intehrovanykh klasterakh]. *Formuvannia rynkovykh vidnosyn v Ukraini = Formation of market relations in Ukraine*, No. 10 (245), P. 32–40 [in English].
11. Olshanska, O., Puzyrova, P. (2021). *The strategic innovative development of integrated business models* [Stratehichniy innovatsiinyi rozvytok intehrovanykh biznes–modelei]. *Modern directions of scientific research development : proceedings of VI International scientific and practical conference, Chicago, USA, 24–26 November 2021*, BoScience Publisher, Chicago, USA, P. 872–877 [in English].
12. Olshanska, O., Puzyrova, P. (2023). *The integration processes through the prism of international economic integration* [Intehratsiinyi protsesy kriz pryzmu mizhnarodnoi ekonomichnoi intehratsii]. *Sustainable development strategy: global trends, national experience and new goals = Davamlı inkisaf strategiyası: global trendler, milli təcrübələr və yeni hədəflər = Sürdürülebilir kalkınma stratejisi: küresel trendler, ulusal deneyimler ve yeni hedefler : proceedings of the 2nd International Scientific Conference and dedicated to the 100th anniversary of the National Leader of the Azerbaijani people Heydar Aliyev, Mingachevir, Azerbaijan, December 8–9, 2023, Vol. 1, Mingachevir : Mingachevir State University*, P. 71–74. [in English].

13. Puzyrova, P. V. (2023). Finansovo–ekonomichne stymulivannia innovatsiinoi aktyvnosti intehrovanykh struktur biznesu [Financial and economic stimulation of innovative activity of integrated business structures]. Ekonomichni perspektyvy pidpryiemnytstva u voienni chasy ta opislia = Economic prospects of entrepreneurship in wartime and after: a collection of materials of the VI International Scientific and Practical Conference, Irpin, May 22 in 2023, Irpin: State Tax University, P. 165–169 [in Ukrainian].

14. Puzyrova, P. V. Sattarov, M., Tryfonov, H. (2023). Teoretychnyi bazys formuvannia ta rozvytku intehrovanykh struktur biznesu v umovakh staloho rozvytku [The theoretical basis of the formation and development of integrated business structures in conditions of sustainable development]. Upravlinnia biznes–protsesamy ta tekhnolohichnymy innovatsiamy v suchasnykh umovakh ta v pislivoiennyi period = Management of business processes and technological innovations in the current context and in the post–war period : collection of abstracts of reports of the International Scientific Conference, Kyiv, October 10–11, 2023, Part 1, Kyiv: NTU, P. 201–203 [in Ukrainian].

15. Pylypenko, A. A., Yaldin, I. V. (2015). Stsenarnyi pidkhid do obgruntuvannia stratehii stiikoho rozvytku intehrovanoi struktury biznesu [A scenario approach to justifying the strategy of sustainable development of an integrated business structure]. Efektyvna ekonomika = Efficient economy, No. 6, URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2015_6_3 [in Ukrainian].

16. Rummyk, I., Pylypenko, O. (2021). Upravlinnia finansovo–hospodarskoiu diialnistiu intehrovanykh pidpryiemstv na innovatsiinykh zasadakh [Management of financial and economic activities of integrated enterprises on an innovative basis]. Science Notes of KROK University, Vol. 2, No. 62, P. 166–175. <https://doi.org/10.31732/2663-2209-2021-62-166-175> [in Ukrainian].

17. Rummyk, I., Pylypenko, O. (2022). Finansove zabezpechennia pidpryiemstv: mozhlyvosti kohnityvnoho modelivannia [Financial support of enterprises: possibilities of using cognitive modeling]. Science Notes of KROK University, Vol. 2, No. 66, P. 44–52. <https://doi.org/10.31732/2663-2209-2022-66-44-52> [in Ukrainian].

18. Shatska, Z. Ya., Shatska, M. S., Khaliliaeva, O. V. (2022). Sutnist kreatyvnoho menedzhmentu v systemi ekonomichno–finansovoho upravlinnia intehrovanymy odynitsiamy [The essence of creative management in the system of economic and financial management of integrated units]. Intehratsiia nauky i osvity: rozvytok kulturnykh i kreatyvnykh industrii = Integration of science and education: development of cultural and creative in-

dustries: collection of scientific works according to the results of the All–Ukrainian conference, Kyiv, May 10, 2022 / edited by A. M. Vergun and others, Kyiv: KNUTD, P. 242–244 [in Ukrainian].

19. Sokyrynyk, I. V. (2014). Systema stratehichnoho upravlinnia v intehrovanykh korporatyvnykh strukturakh [Strategic management system in integrated corporate structures]. Visnyk Khmelnytskoho natsionalnoho universytetu. Ekonomichni nauky = Bulletin of the Khmelnytskyi National University. Economic sciences, No. 3(3), P. 160–167 [in Ukrainian].

20. Stanislavyk, O. V., Antoniyuk, D. V. (2016). Stratehichni aspekty upravlinnia rozvytkom intehrovanykh biznes–struktur [Strategic aspects of managing the development of integrated business structures]. Ekonomika. Finansy. Pravo = Economics. Finances. Right, No. 6(1), P. 20–24 [in Ukrainian].

21. Usenko, Yu. V. (2016). Stratehichni oriientyry potentsialu rozvytku intehrovanykh struktur v umovakh hlobalizatsii [Strategic guidelines for the development potential of integrated structures in the conditions of globalization]. Prychornomorski ekonomichni studii = Black Sea Economic Studies, Issue 7, P. 76–80 [in Ukrainian].

Data about the authors

Polina Puzyrova,

Associate Professor of the Department of Smart Economics, Kyiv National University of Technologies and Design, Doctor of Science in Economics, Professor
e-mail: puzyrova@ukr.net

Andrii Svryydov,

Graduate student of the Department of Analysis and Forecasting of International Trade State Research Institute of Informatization and Modeling of Economy
e-mail: a.ha@i.ua

Ruslan Samoilenko,

Graduate student of the Department of Analysis and Forecasting of International Trade State Research Institute of Informatization and Modeling of Economy

Hryhorii Balov,

Master student of the Department of Smart Economics, Kyiv National University of Technologies and Design
e-mail: grigory.2805@gmail.com

Дані про авторів

Пузи́рєва Полі́на Володи́мирівна,

доцент кафедри смарт–економіки, Київський національний університет технологій та дизайну, д.е.н., професор

e-mail: puzyrova@ukr.net

Свиридов Андрій Олегович,

аспірант відділу аналізу і прогнозування міжнародної торгівлі, Державний науково-дослідний інститут інформатизації та моделювання економіки
e-mail: a.ha@i.ua

Самойленко Руслан Леонідович,

аспірант відділу аналізу і прогнозування міжнародної

торгівлі, Державний науково-дослідний інститут інформатизації та моделювання економіки

Балов Григорій Юрійович,

магістр кафедри смарт-економіки, Київський національний університет технологій та дизайну,
e-mail: grigory.2805@gmail.com

УДК 331.108:005.32

ОСАДЧУК О. П.
ШЕРЕМЕТІНСЬКИЙ М. А.

Напрямки удосконалення системи менеджменту персоналу на сучасному підприємстві

Предмет дослідження – теоретичні та практичні аспекти удосконалення системи менеджменту персоналу підприємства в умовах динамічного впливу зовнішнього середовища.

Мета дослідження полягає у визначенні пріоритетних напрямків удосконалення системи менеджменту персоналу на сучасному підприємстві в умовах розвитку новітніх технологій та інноваційних рішень.

Методи дослідження. В ході дослідження були використані наступні методи, а саме: порівняльний аналіз – порівняння функціональних можливостей сучасних інформаційних систем управління персоналом; метод узагальнення – визначення основних переваг та недоліків сучасних інформаційних систем; управління персоналом та написання висновків; системний підхід – дослідження системи менеджменту як сукупності процесів.

Результати роботи. У статті досліджено важливість та необхідність удосконалення системи менеджменту персоналу на сучасних підприємствах. Визначено основні стратегічні напрямки удосконалення системи менеджменту персоналу в умовах стрімкого розвитку інформаційних технологій. Наведено та охарактеризовано найпоширеніші типи інформаційних систем, що використовуються у сфері управління персоналом; а також представлено основні переваги та недоліки їхнього використання. Представлено основні аспекти, які впливають на вибір інформаційної системи управління персоналом.

Галузь застосування результатів. Результати дослідження можуть бути використані для удосконалення функціонування системи менеджменту персоналу на сучасних підприємствах різних форм власності.

Висновки. Система менеджменту персоналу є ключовим елементом успішної діяльності сучасного підприємства, оскільки вона забезпечує ефективне управління найважливішим ресурсом організації – персоналом. Рівень ефективності її функціонування залежить від можливості та темпів впровадження сучасних інформаційних технологій в практичну діяльність підприємства.

Ключові слова: система менеджменту персоналу, персонал, підприємство, інформаційні технології, ефективність.

OSADCHUK O. P.
SHEREMETYNISKYJ M. A.

Directions for improving the personnel management system at a modern enterprise

The subject of the study is theoretical and practical aspects of improving the company's personnel management system under the dynamic influence of the external environment.

The purpose of the study is to determine the priority directions for improving the personnel management system at a modern enterprise in the context of the development of the latest